

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Turg'unova Farida Alisher qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

TILSHUNOSLIKDA "KONSEPT" VA "OILA KONSEPTI" TUSHUNCHALARINING

IFODALASH VOSITALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY